

KALIYLI O'G'ITLAR VA ULARNI QO'LLANILISHI

Zokirov Muhammadyusuf saminjon o'g'li¹

Mamurov Bahodir Arifjanovich²

Dedaboyeva Mahliyo Numonjonovna³

¹talaba.Namangan muhandislil-qurilish insituti

²⁻³o'qituvchi.Namangan muhandislil-qurilish insituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019983>

Kalit so'zlar: o'g'it, kaliy sulfat, kaliy fosfat, kaliy xlorid, natriy xlor, elektroliz, natriy gidroksid, vodorod, xlor, ammiak, kaliy, silvin, silvinit.

Kaliy o'simliklarning oziqlanishi uchun zarur element hisoblanadi. Tuproqda kaliy va uning birikmalari kam bo'lsa, hosildorlik ancha kamayib ketishi mumkin. Kaliy asosida hosil qilinadigan birikmalarning 90%ga yaqin qismi o'g'itlar hosil qilish maqsadlarida ishlatiladi. Eng muhimi, kaliyli o'g'itlar quyidagilardir: a) Tozalanmagan o'g'itlar - bular kaliy va natriyning xlorli birikmalaridir. Silvinitlar ($KCl \cdot NaCl$) va magniy bilan kaliy tuzlarining birikmalari ($MgSO_4 \cdot KCl \cdot 3H_2O$) kainit deyiladigan mineralardan tolqonsimon qilib tayyorlanadi; b) Konsentrlangan o'g'itlar - kaliy xlorid va kaliy sulfat tuzlarini qayta ishlash natijasida hosil qilinadigan o'g'itlar bo'lib, konsentratlar deyiladi, chunki bu o'g'itlar aralash o'g'itlarni kaliy birikmalari bilan boyitish asosida hosil qilinadi; c) Tarkibida potash K_2CO_3 bo'ladigan yog'och va torf kuli ham konsentrlangan o'g'itlarga kiradi.[1-2]

Qo'llanish sohasi. Kaliy nitrat porox ishlab chiqarish uchun, pirotexnika, oziq-ovqat va shisha sanoatida ishlatiladi.[3-4]

Kaliyli o'g'itlar o'simliklar uchun ahamiyati jihatidan azot va fosfor o'g'itlaridan keyin uchinchi o'rinda turadi. Agrokimyogarlar deyarli barcha ekinlarda va barcha hududlarda kaliyli o'g'itlarning barqaror samaradorligini isbotladilar. Tuproqdagi etarli miqdordagi kaliy salbiy ob-havo hodisalari ta'sirining sezilarli darajada zaiflashishiga yordam beradi.[5-7]

Kaliyning o'simlik hayotidagi ahamiyati quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- fotosintez, CO_2 assimilyatsiya jarayonini kuchaytiradi
- fermentlarning faolligini uzoqroq saqlaydi
- oqsillarning hosil bo'lishiga yordam beradi
- madaniy o'simliklarni yetishtirishda azot samaradorligini oshiradi
- dukkakli ekinlarda azot fiksatsiyasini kuchaytiradi
- o'simliklar tomonidan suvdan yanada samarali foydalanishga yordam beradi
- qo'ziqorin kasalliklari bilan o'simliklarga zarar yetish darajasini pasaytiradi
- o'simliklarga radionuklidlarning tushishini kamaytiradi

Kaliyli o'g'itlar bilan 1 tonnaning kiritilishi g'alla hosildorligining 1 ga dan 2-3 tonnaga, kartoshka - 20-33, qand lavlagi - 35-40, paxta xom ashyosi - 1-2, zig'ir tolasi - 1-1,5, ekilgan o't pichanidan - 20 tonnaga ko'payishini ta'minlaydi. -33, o'tloq o't pichan - 8-18 tonna.[8-10]

Kaliy elementi tirik organizmlarda assimilyatsiya va fotosintez jarayonlarida Ca^{+2} , Mg^{+2} ionlari bilan birgalikda hujayradagi protoplazma kolloid holatini boshqarib turadi. Kaliyning miqdoriga organizmdagi kraxmal, qand, yog'lar miqdori bog'liq bo'ladi. Kartoshka, lavlagi, kungaboqar, beda, kanop, tamaki ekinlari kaliy elementiga kuchli ehtiyoj sezilar, suliv, bug'doy va arpa kaliyga kamtalab ekinlardir. Yetishmayotgan kaliyning ko'p miqdori hayvonlar, qushlar chiqindilari bilan qoplansada, bu yetarli emas. Shu sababli kaliyli o'g'itlarga ehtiyoj katta. 1 ga maydondagi g'o'za har tonna hosili uchun yerdan 30-70 kg azot,

10–20 kg fosfor bilan birga 30– 80 kg kaliyni o‘zlashtirishi aniklangan. Kaliyli o‘g‘it meva, rezavor-meva, uzum, ildizmevalilar va boshqalar tarkibidagi qand miqdorini, kartoshkada kraxmalni, tolali ekinlarda tola miqdorini oshirib, sifatini yaxshilaydi, yem-xashak ekinlari tarkibidagi proteinni ko‘paytiradi, kuzgi g‘alla ekinlari, dukkaklilar va daraxtlarning sovuqqa va qurg‘oqchilikka chidamini oshiradi. Kaliy saqlagan tabiiy manbalar qatoriga yog‘och va ekinlarning yonishidan hosil bo‘lgan “kul” va kul suvlarini kiritish mumkin. Asosiy manba-KCl saqlagan silvinit minerali bo‘lib, undan galurgiya (tanlab eritish) va flotatsiya (boyitish) usuli bilan ajratib olinadi. Cl-ortiqcha bo‘lgan yerlarga K₂SO₄, K₂HPO₄, KNO₃ holdagi o‘g‘itlar ishlatiladi. [11-15]

Xulosa. Yurtimizda rivojlanayotgan korxonalar, zavodlar ko‘paymoqda. Ularning foydasi katta, ammo shu bilan birga ziyoni ham mavjud. Bulardan eng muhimi, ekologiya buzilishidir. Zavod va korxonalardan chiqadigan chiqindilardan kerakli mahsulotlar olib, atrof-muhitni iflosqarchilikdan himoya qilish va hozirgi kunda kerakli bo‘lgan moddalar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ymoqchiman. Biz yosh avlodlar o‘z yo‘nalishlarimiz bo‘yicha ilmiy ishlar qilib, Vatanimiz ravnaqiga hissa qo‘shamiz!

References:

1. Шамшидинов, И. Т., Тураев, З., Мамаджанов, З. Н., Мамадалиев, А. Т., & Уктамов, Д. А. (2015). Таркибида кальций тутган микроэлементли азот-фосфорли ўғитлар олишда куйи навли (-15% P₂O₅) фосфоритлардан фойдаланиш. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг маърузалари, 3.
2. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(10), 40-46.
3. Нажмиддинов, Р. Ю., Меликўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИДАН ТАРКИБИДА КАЛЬЦИЙ ВА МАГНИЙ БЎЛГАН КОНЦЕНТРАНГАН ФОСФОРЛИ ОДДИЙ ЎҒИТЛАР ОЛИШ. IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(6), 56-61.
4. ОЛИШДА, К. В. М. Ф. Ў., & ФОЙДАЛАНИШ, М. Д. Х. КИМЁ-МАТБАА САНОАТИ ТЕХНОЛОГИЯСИ.
5. Mamadrakhimov, A., Mutalliyev, L., Abdullaev, S., Khodjaniyazov, K., Izotova, L., & Aisa, N. A. (2021). 8-Hydroxy-6-methoxy-7-(3-methylbut-2-enyloxy) coumarin (capensine). IUCrData, 6(5), x210451.
6. Ғойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
7. Rahmonov, D., Jo‘rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). ПАХТА САНОАТИ ЧАНГЛАРИНИНГ КИМЙОВИЙ ТАРКИБИНИ ТАДҚИҚ ЕТИШ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.
8. Boqiyeva, H., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 74-79.

9. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.
10. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.
11. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
12. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
13. Мамуров, Б. А., & Турдиева, Ш. О. (2022, December). ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 290-297).
14. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.
15. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLISHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 38-42.
16. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
17. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
18. Ярмолик, С. В., Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., Левданский, А. Э., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). Исследование процесса классификации твердых продуктов пиролиза отходов резинотехнических изделий в гравитационно-роторном пневмокласификаторе.
19. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
20. Ғойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.